

УДК 636.18.085.56

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ЗЕРНОВЫХ КОРМОВ НА КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ

ИЛЬЯЗ КЫЗЫ ЖАРКЫНАЙ

аспирант Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.Скрябина.
Кыргызстан

Научный руководитель **ДЕРКЕНБАЕВ.С.М.**, Кыргызстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы влияние экструдированных зерновых кормов с добавлением хлопкового шрота на молочную продуктивность коров. Полученные результаты экспериментальных исследований показали, что экструдирование зерна кукурузы, ячменя с добавлением хлопкового шрота в основной рацион дойных коров улучшает питательность и переваримость корма, что отражается на продуктивности коров.*

***Ключевые слова:** корм, экструдирование, питательность, переваримость, химический состав, рацион, продуктивность.*

По многочисленным исследованиям ученых и практиков скотоводов А.П.Дмитриченко, [1968,1975]; А.П.Калашников и др. [1994,2003]. известно, что одними из важнейших условий повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, для реализации их генетического потенциала, сохранения здоровья и получения высококачественной продукции считается создания прочной кормовой базы, позволяющий сбалансировать рационы по основным питательным, минеральным и биологически активными веществами По данным ученых-практиков, в силу различных объективных и субъективных причин, на практике, качества травянистых кормов далеко не всегда соответствует необходимым требованиям, и животные недополучают необходимый уровень не только энергии, но и всех жизненно важных питательных, минеральных и биологически активных веществ. В таком случае, во многих фермерских и крестьянских хозяйствах восполнять их дефицит приходится за счет избыточного количества комбикормов. В результате, структура кормов в рационе нарушаются, кроме того организм животных более полно не могут переработать питательные вещества зерновых кормов за счет **крепости** структуры этих кормов.ю

По данным исследований А.С.Сейфулина (2018) отмечено, что организм животного перерабатывает в продукцию лишь на 20-25% энергии корма, примерно до 30-35% энергии тратится на физиологические нужды, значительная часть выводится с экскрементами, что приходится задуматься над проблемой повышения поедаемостью и усвояемостью кормов.

В молочном скотоводстве Кыргызской Республики, в фермерских и крестьянских хозяйствах для повышения молочной продуктивности коров широко стали использовать зерновые корма (кукуруза, ячмень, пшеница), доля которых в суточном рационе коров составляют от 35 до 48%, что несомненно приводит к нарушению обмена веществ и приводит к различным заболеваниям.

В связи с выше указанными проблемами в кормлении молочного скота особую значимость приобретают различные способы подготовки кормов, особенно зерновых к скармливанию, в связи с чем изыскания новых методов обработки кормов и разработка рецептов комбикормов -является актуальным для дальнейшего улучшения состояния молочного скотоводства в Кыргызской Республике.

Целью данной исследовательской работы являлась изучение влияния новых рецептов комбикормов, имеющего определенный состав и способы подготовки зерновых кормов (применением экструдирования) с добавлением различных видов шрота на химический состав молока скота. Научно-хозяйственный опыт проводился в ОАО "Аталык Групп" Иссык-Атинского района Кыргызской Республики методом пар аналогов. Были отобраны две

группы коров по 10 голов с учетом происхождения, возраста, молочной продуктивности за прошлую лактацию, суточному удою на данный период проведения опыта. Условия содержания и ухода для всех групп были одинаковыми. По результатам контрольных доек определяли молочную продуктивность, химический состав молока индивидуально от каждой коровы.

Схема опыта

Порода	Количество голов	Группы		
		контрольная	Опытная №1	Опытная №2
Особенности кормления				
Алатауская	По 10 голов в каждой группе	Основной рацион применяемый в хозяйстве	Основной рацион+комбмкорм собственного производства (ячмень, кукуруза-экструдированная 3,5 кг) с добавлением 1,5 кг соевого шрота	Основной рацион-комбикорм собственного производства (ячмень, кукуруза-экструдированная 3,5 кг) с добавлением 1,5 хлопкового шрота
Швицкая	По 10 голов в каждой группе	Основной рацион применяемый в хозяйстве	Основной рацион+комбмкорм собственного производства (ячмень, кукуруза-экструдированная 3,5 кг) с добавлением 1,5 кг соевого шрота	Основной рацион-комбикорм собственного производства (ячмень, кукуруза-экструдированная 3,5 кг) с добавлением 1,5 хлопкового шрота

Результаты исследований. В ходе проведения исследований по изучению за поедаемостью новых рецептов комбикормов после экструдирования зерновых было отмечено, что в основном улучшились поедаемость и усвояемость питательных веществ корма.

Скармливание животным опытной группы экструдированной кормосмеси с добавлением хлопкового шрота наблюдалась повышение молочной продуктивности коров жирности молока, данные которых приводятся в таблице.

Таблица 1. **Молочная продуктивность контрольных и подопытных коров (первая опытная группа)-алатауская порода**

Показатели	В среднем за 4 месяца исследований		
	контрольная	Опытная 1	Опытная 2
Среднесуточный удой, кг	17,4	19,9	20,1
Общее количество молока за период исследования, кг	2088,0	2388,0	2412,0
Жирность молока, %	3,89	3,94	3,96
Белковость молока, %	2,78	2,86	2,92
Количество молочного жира, кг	8,12	9,40	9,55

Данные таблицы 1 показывают, что применение экструдирования зерновых кормов с добавлением соевого шрота оказала влияние как на молочную продуктивность так и на химический состав молока. Так, у коров первой опытной группы с применением экструдирования зерновых кормов с добавлением соевого шрота, молочная продуктивность коров повысилась на 2,5 кг молока, в то же время улучшилась жирность и белковость молока. По сравнению с контрольной группой коров жирность молока увеличилась на 0,05%, белковость на 0,08%.

Таблица 2. **Молочная продуктивность контрольных и подопытных коров (вторая опытная группа)-швицкая порода**

Показатели	В среднем за 4 месяца исследований		
	контрольная	Опытная 1	Опытная 2
Среднесуточный удой, кг	18,5	21,2	22,0
Общее количество молока за период исследования, кг	2220,0	2544,0	2640,0
Жирность молока, %	3,91	3,97	4,01
Белковость молока, %	2,93	2,98	3,00
Количество молочного жира, кг	8,68	10,1	10,6

Анализ данных таблицы 2 показывают, что по сравнению с первой группой коров (алатаская), во второй группе коров швицкая порода получены более высокие показатели. Так, средняя суточный удой коров составляла от 21 до 22 кг молока в сутки, или по сравнению с опытной группой коров, которые получали рацион применяемые в хозяйстве превышение удоя составляла до 420 кг. В то же время применение экструдирования зерновых кормов с добавлением соевого шрота значительно улучшила как молочную продуктивность так и химический состав молока. Первой опытной группе коров (применение экструдирования зерновых с добавлением соевого шрота жирность молока увеличилась на 0,06% по сравнению с контрольной группой коров; белковость увеличилась на 0,05%. Во второй группе опытных коров, где в основной рацион включались экструдированные зерновые корма с добавлением хлопкового шрота, молочная продуктивность увеличилась на 3,5 кг (14,5%); белковость на 0,07%.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что применение комбикорма собственного производства с применением экструдирования зерновых (кукуруза, ячмень) с добавлением соевого и хлопкового шрота оказывает определенное влияние на повышение молочной продуктивности коров и улучшение химического состава молока. На наш взгляд, экструдирование зерновых (кукуруза, ячмень) усилило дальнейшее снижение сырой клетчатки по сравнению с первоначальным составом, что несомненно отразилось на усвояемости и переваримости питательных веществ и повышении продуктивности, также добавление разных видов шрота оказывает влияние на улучшение жирности и белковости молока коров.

Заключение. На основании проведенных исследований предлагается в дальнейшем использовать комбикорма собственного производства (с применением экструдирования кукурузы и ячменя с добавлением соевого шрота) в рационах дойных коров с уровнем молочной продуктивности от 20 до 25 кг при условии тщательного анализа рациона и балансирования его по энергии и питательным веществам путем включения дополнительных ингредиентов в состав комбикорма концентрата.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. С.В. Алексеев. Влияние комбикорма с БВМК на молочную продуктивность коров. Ж.Животноводство.2010-№5(71).с.17
2. Сайфулин.А.С. Зоогигиеническое обоснование использования экструдированного корма в кормлении дойных коров.// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.Н.Э. Баумана-2017.Т.232 .с 133
3. В.Г.Сафронов, А.С.Сайфулин. Влияние экструдированного корма на биохимические показатели крови дойных коров.// ХУ111 международная научно-практическая конференция “Инновационные подходы в современной науке”. Москва-2018.с.11-17
4. В.С.Серебровский Рецепт комбикорма для высокопродуктивных коров при зимнем кормлении. Зоотехническая наука Белоруси. 2003.т.38
5. И.В.Петрухин. Корма и кормовые добавки. М.1989. 97 с
6. Н.В.Редько Высокобелковая зерносмесь для крупного рогатого скота.//. Проблемы производства молока и говядины. Мат.международной научно-практической конференции.Горки.БСХА.1996. с.97